

التجديد الفقهي في أثر المثلي الصوري على رد بدل القروض بعد خروج النقود

من المثلية إلى المثلي الصوري: دراسة فقهية تحليلية

**JURISPRUDENCE RENEWAL IN THE IMPACT OF CURRENCY
DEVALUATION ON RETURNING THE LOANS: AN ANALYTICAL
JURISPRUDENCE STUDY**

* Israr Khan

** Hafiz Abdul Rehman

ABSTRACT

To uphold the justice in financial matters is the utmost purpose of Shari'ah. Therefore, it is the borrower's duty to pay back to the lender the same thing that he borrowed from him without any devaluation. But currently situation, as we see that the loan contract occurs between two parties for a long period and when the time comes to repay these loans to the borrower, a major change in their values occurs. Therefore, it is necessary to us to know the Shari'ah position about these situations. Does the Shari'ah look only at their shapes and forms, or does it also look at their inner values? So this paper describes a lot of Jurisprudential examples which show that Shari'ah looks at the shape and figure with their internal values. But when internal values do not remain in them, it makes compulsory to the borrower to return the loan with market price without looking about their shapes and their figures. After studying these examples, it applies the same rule on currencies loans as model when their values changed with the passage of time.

Keywords: Loan, Borrower, Lender, Currency, Devaluation.

المستخلص

المستخلص إن إقامة العدل في المعاملات المالية الثابتة في الذمة هي أهم مقصد الشريعة، لذلك شرع تقسيم المثلي والقيمي، وبالتالي يرجع إلى المثلي لرد بدل المال الثابت في الذمة؛ لأنه أكمل في إقامة العدل بالنسبة إلى القيمي، ولكن قد يطرأ بعض الأحوال على المثلية حتى أنها لا تبقى إلا متساوية في الصورة فقط، فهذه الورقة تبين أن مقصد الشريعة في إقامة العدل في المعاملات المالية المؤجلة لا يحصل في المثلي الصوري، وكذلك تقسم هذه الورقة المثلية إلى القسمين: المثلي الكامل والمثلي الناقص أو الصوري، ثم بعد ذلك تُصَرَّفُ الحقوق الثابتة بالنقود إلى القيمي بعد

* Ph.D. Scholar (Islamic Law & Jurisprudence), Faculty Shari'ah & Law, International Islamic University, Islamabad.

** Lecturer Faculty Shari'ah & Law, International Islamic University, Islamabad.

خروجها من المثلية إلى المثلى الصورى استدلالا من الأحكام الفقهية الأخرى التى تدلّ على الذهاب إلى القيمة بعد خروج المثلية إلى المثلى الصورى، وكذلك تقدّم تحليل معنى الأحاديث التى تلزم المثلى الصورى بدون رعاية الأوصاف الباطنية.

الكلمات المفتاحية: المثلى الصورى، القيمي، المثلى الناقص، النقود، القروض، المقترض، المقرض.

المدخل

إن كثيرا من القروض قد وقعت بالنقود قبل سنوات مثلا خمسين سنة أو عشرين سنة، الآن عندما أراد المقرض رد بدلها بعد خروجها من المثلية إلى المثلى الصورى الذى لم يبق معادل الحقوق الثابت فى ذمته إلا فى العدد وفى الصورة، فحدثت المشكلة فى إقامة العدل فى هذه المعاملات المالية المؤجلة بالنقود المثلى الصورى، فوَقعت الحاجة إلى التجديد الفقهى فيها؛ لأن المقرر وهو ردّ المثلية فى القروض، ولكن أن المثلية بقيت هناك فى الصورة وفى العدد فقط، لذلك لا بدّ لنا إعادة النظر فيه.

مشكلة البحث

- هل أن المثلية الصورية أو العددية كافية فى إجبار الخسارة الثابتة فى الذمة فى الفقه الإسلامى أم لا؟
- هل هناك الأمثلة فى الفقه الإسلامى التى تدلّ على إجبار الخسارة بالقيمة إذا لم تبق المثلية فى الصورة أو فى العدد؟
- كيف تقدّم حلول معاني الأحاديث التى تدلّ على ردّ بدل المثلية، سواء كان المثلى صورياً أو كاملاً؟

أهداف البحث

- معرفة الحكم الفقهى فى المثلى الصورى بعد فقدان الأوصاف الباطنية عنه
- تحليل معنى الأحاديث التى تدلّ على ردّ بدل المثلى الصورى بدون رعاية الأوصاف الباطنية
- إقامة العدل فى المعاملات المالية المؤجلة بالنقود الصورى أو العددي

خطة البحث: تشتمل خطة البحث على ثلاثة مباحث وخاتمة، وهى كالتالى:

المبحث الأول: مفهوم القيمي والمثلى فى الفقه الإسلامى، وهذا يشتمل على مطلبين:

المطلب الأوّل: مفهوم القيمي فى الفقه الإسلامى

المطلب الثانى: مفهوم المثلى فى الفقه الإسلامى، هذا يشتمل على الفرعين:

الفرع الأوّل: المثلى الكامل فى الفقه الإسلامى

الفرع الثانى: المثلى الناقص أو المثلى الصورى فى الفقه الإسلامى

المبحث الثانى: أثر المثلى الصورى على ردّ بدل القروض بعد خروج النقود من المثلية إلى المثلى الصورى

فى الفقه الإسلامى

المبحث الثالث: دحض الشبهات التي تدل على عدم قبول أثر المثلي الصوري على الأحكام الفقهية

الخاتمة: وهي تشمل على أهم نتائج البحث التي توصل إليها الباحث والتوصيات التي يوصي بها.

المبحث الأول: مفهوم القيمي والمثلي في الفقه الإسلامي

إن المثلية هي أكمل لإقامة العدل في المعاملات المالية المؤجلة الثابتة في الذمة؛ لذلك يرجع إلى المثلية في استيفاء الحقوق، ولكن قد يطرأ بعض الأحوال على المثلية حتى لا تبقى هذه المثلية في مقابل الحقوق الثابتة بها إلا في الصورة أو العدد، لذلك لا بد لنا أن نعرف الحكم الفقهي حول المثلي الصوري، ولكن قبل ذلك علينا أن نعرف مفهوم المثلي والقيمي حتى يسهل لنا استخراج أحكام المثلي الصوري في النقود بعد خروجها من المثلية إلى المثلي الصوري، وهي كالتالي:

المطلب الأول: مفهوم القيمي في الفقه الإسلامي

وهو ما يقوم مقام الشيء، وتذكر القيمة وتقصد بها ثمن السلعة بالتقويم^١، وأما القيمي في اصطلاح الفقهاء فهو مالا يُوجد له مثل أو يُوجد له، ولكن مع تباين كبير في القيمة، مثلاً القمح مختلطة مع الشعير، وكذلك الفرس والأغنام والأبقار وما أشبه ذلك من السلع التي يوجد تباين كبير بين أفرادها، على سبيل المثال قد يكون سعر الشاة عشرين ألفاً وقد يكون سعر آخرها عشرة آلاف روبية فقط^٢.

وبهذا الكلام تبين لنا أن القيمي في الفقه الإسلامي وهو مالا يُوجد له مثل أو يُوجد له، ولكن مع تباين كبير في القيمة.

المطلب الثاني: مفهوم المثلي في الفقه الإسلامي

أما المثلي فهو نسبة إلى المثل، والمراد بالمثل الشبه، كما أن "مِثْلٌ وَمَثَلٌ وَشِبْهُ وَشَبَّه" تستعمل في معنى واحد^٣، وبالتالي يراد بلفظ المثلي في الاصطلاح وهو الشيء ما يوجد في السوق دون أي تباين كبير في القيمة، يعني أن المراد بالمثلي أن يكون الشيء متساوياً بالشيء الآخر في القيمة، كما يظهر من هذا التعريف:

"هو مالا تتفاوت أحاده تفاوتاً تختلف به القيمة"^٤

وهو يشمل الشيء المكييل والموزون والأرقام المتقاربة. في الجملة لا بد للمثلي أن يكون الشيء متساوياً بالشيء الآخر في القيمة، حتى أحياناً يأتي بعض الأشياء تحت المثلي، على الرغم ذلك أنه لا يوجد بينهما المشاهدة في العدد والوزن والصورة، لكن توجد المشاهدة بينها في القيمة فقط مثلاً الروبيات.

ثم إن هذا التقسيم للمثلي والقيمي ليس من قبل الشارع حتى لا يجوز خلافه، كما صرح به الشوكاني - رحمه الله تعالى - :

"إطلاقهم على الشيء الذي تساوت أجزاءه أنه مثلي، وعلى ما اختلفت أجزاءه انه قيمي هو مجرد اصطلاح

لهم... فقد ثبت عن الشارع أنه يضمن المثلي بقيمته"^٥

يعني: تقسيم المثلي والقيمي شرعاً لإقامة العدل في المعاملات المالية الموجلة الثابتة في الذمة؛ لأنه كان أقوم لإجبار الخسارة.

في الجملة تبين لنا من هذا الكلام أن المراد بالمثل وهو أن يكون الشيء متساوياً بالشيء الآخر في الصورة والقيمة معاً، ولكن إذا بقيت المثلية في الصورة فقط دون القيمة فيخرج هذا الشيء من المثلية إلى القيمة كما نرى أن العقارات لا تأتي تحت المثلية؛ لأنها تختلف باختلاف الأمكنة وبأوصاف في ذاتها، يعني لا بد للمثلية أن يكون الشيء مماثلاً بالشيء الآخر في الصورة وفي الأوصاف الباطنية، كما صرحه المرغيناني - رحمه الله تعالى - قائلاً:

"المماثلة بين الشيئين باعتبار الصورة والمعنى"^٨

وبه ذكر ابن عابدين - رحمه الله تعالى - أهمية القيمة في المثلية، حيث إنه قال:

"أن المثلي ما لا تختلف آحاده أي تباين تختلف به القيمة"^٩

ويظهر نفس المفهوم من كلام الغزالي، حيث إنه ذكر قائلاً:

"أن المثلي الذي تتماثل أجزاءه في القيمة والمنفعة من حيث الذات لا من حيث الصنعة"^{١٠}

يعني لا بد للمثلية أن يكون الشيء مشابهاً بالآخر في الصورة وفي القيمة، ولكن إذا لم يبق هذا الشيء متشابهاً الشيء الثابت في الذمة في القيمة فلا يبقى هذا الشيء تحت المثلي، بل أنه يصير قيمياً، كما حدث في العقارات وفي الحيوان، على الرغم أنهما مشابهان في الاسم وفي الصورة، لكن يوجد التفاوت في القيمة بينهما، لذلك لا نعتبرهما في المثلي، بل نعدّهما في القيمي.

بعد ذلك يمكن لنا أن نقسم المثلي إلى قسمين: المثلي الكامل والمثلي الناقص أو المثلي الصوري، وهو كالتالي:

الفرع الأول: المثلي الكامل في الفقه الإسلامي

وهو أن يكون السلع مماثلاً بالسلع الآخر في الصورة وكذلك في الأوصاف الباطنية^{١١}، يعني أنه يكون متساوياً بالسلع في الصورة وفي الأوصاف الباطنية.

الفرع الثاني: المثلي الناقص أو المثلي الصوري في الفقه الإسلامي

وهو أن يكون الشيء مماثلاً بالشيء الآخر في الصورة فقط أو أن يكون الشيء مماثلاً بالشيء في الاسم فقط أو أن يكون الشيء مماثلاً بالشيء الآخر في القيمة فقط^{١٢}، يعني حتى أن القيمي أيضاً يأتي تحت قسم المثلي، كما صرح به الكاساني - رحمه الله تعالى - :

"فأما القيمة فمثل من حيث المعنى دون الصورة"^{١٣}

يعني أن القيمي أيضاً يأتي تحت المثلي الناقص، ولكن على الرغم ذلك أنه أعدل بالنسبة إلى المثلي الصوري.

في الجملة أن المثلي الناقص أو المثلي الصوري وهو أن يكون الشيء مماثلاً بالشيء الآخر في الصورة أو في

الاسم أو في القيمة.

ثم إن المثلي الكامل وهو أصل في إجبار الخسارة، ثم المثلي القيمي، وأما المثلية في الصورة أو في الاسم فهي غير كافية في إجبار الخسارة كما سيأتي عليه الكلام في المبحث التالي.

المبحث الثاني: أثر المثلي الصوري على رد بدل القروض بعد خروج النقود من المثلية إلى المثلي الصوري في الفقه الإسلامي

كما عرفنا الفرق بين المثلي والقيمي، الآن نأتي إلى أثر المثلي الصوري على رد بدل القروض بعد خروج النقود من المثلية الكاملة إلى المثلية الصورية أو المثلية العددية في الفقه الإسلامي، وهو مثلاً إذا أخذ الشخص ألف روبيات من أحد، ثم أراد المقترض ردّ بدله إليه بعد خمسين سنة بنفس العدد، وبالتالي أن قيمة الألف قد تغيرت بعد خمسين سنة تغيراً فاحشاً، حتى ما بقي هذا الألف متساوياً بالألف الثابت في ذمته إلا متساوياً في العدد وفي الصورة فقط، فهل لهذا المثلي الصوري أثر على رد بدل القروض في الفقه الإسلامي أم أن الشريعة الإسلامية تلزم المثلية في كل الأحوال سواء كان المثلي كاملاً أو ناقصاً؟

الآن عندما نمنع النظر في حكم رد بدل القروض بعد خروج النقود من المثلية إلى المثلي الصوري في الفقه الإسلامي فيظهر لنا أن الشريعة الإسلامية تلزم أن الخسارة الثابتة في الذمة لا تجبر بالمثلي العددي أو لا بالمثلي الصوري، بل أنها تلزم أن الخسارة الثابتة في الذمة ستجبر بالقيمة بعد خروج النقود من المثلية إلى المثلي الصوري، كما تدلُّ عليها الأمثلة الآتية:

مثلاً كما نرى أن الشريعة الإسلامية لا تنظر إلى العدد الظاهري والوزن الظاهري، بل أنها تنظر إلى الأوصاف الباطنية، كما أن المعاوية - رضي الله تعالى عنه - لما قدم المدينة ورأى أن القمح غالباً بالنسبة إلى التمر والشعير والزيب والاقط، فإنه جعل نصف صاع من القمح في مقابل صاع من التمر والشعير والزيب والاقط، أي أنه - رضي الله تعالى عنه - ما رأى إلى الوزن الظاهري أو العدد الظاهري، بل أنه رأى إلى قيمة القمح فغير حكم الصاع بنصف الصاع في صدقة الفطر^{١٤}، فهذا يدلُّ على أن الشريعة تلزم أن تجبر الخسارة الثابتة في الذمة بالقيمة بعد خروج النقود من المثلية إلى المثلي الصوري.

وكذلك غير النبي - صلى الله عليه وسلم - وعمر بن الخطاب - رضي الله عنه - عدد الدراهم في الدية بعد هبوط سعر الدراهم، يعني بعد خروج الدراهم من المثلي الحقيقي إلى المثلي الصوري^{١٥}، فهذا أيضاً يدلُّ على أن الخسارة الثابتة في الذمة تجبر بالقيمة بعد خروج النقود من المثلية إلى المثلي الصوري.

وكذلك إذا أخذ شخص الماء من شخص في الصحراء أو اغتصب الماء في الصحراء ثم اجتمعوا على شاطئ النهر، فعندئذ أراد المدين أو المعتصب أن يعيد الماء بنفس المقدار (أي لو أنه أراد رد البدل بالمثلي الصوري)، فلا يجوز له العودة بنفس المقدار، بل أنه سيرد قيمة الماء بالنسبة إلى الصحراء؛ لأن القيمة نقصت على شاطئ النهر^{١٦}، فهذا أيضاً يدلُّ على أن الخسارة الثابتة في الذمة تجبر بالقيمة بعد خروج النقود من المثلية إلى المثلي الصوري.

وكذلك إذا أخذ أحد الجمد من الآخر أو اغتصبه في الصيف، ثم بعد ذلك لقياً في الشتاء، فلا يجوز له العودة بنفس المقدار من الجمد، بل أنه سيرد قيمة الجمد بالنسبة إلى الصيف؛ لأن قيمة الجمد نقصت في الشتاء^{١٧}، فهذا أيضاً يدل على أن الخسارة الثابتة في الذمة تجبر بالقيمة بعد خروج النقود من المثلية إلى المثلي الصوري. وهكذا ذكر في الحلبي:

"أنه يضمن مع صنعته بنقد البلد وإن كان من جنسه ولا يلزم من ذلك الربا"^{١٨}،

فهذا أيضاً يدل على أن الخسارة الثابتة في الذمة تجبر بالقيمة بعد خروج النقود من المثلية إلى المثلي الصوري. وكذلك يظهر نفس المفهوم من المسألة الآتية:

"فإن أقرضه طعاماً بمصر فلقبه بمكة فطالبه به لم يجبر على دفعه إليه؛ لأن الطعام بمكة أغلى"^{١٩}

يعني إذا تغيرت القيمة بتغير المكان فحينئذ لا تجبر الخسارة بالمثلي الصوري في الشريعة الإسلامية، بل أنها ستجبر بالقيمة بعد خروج المثلية من المثلي الكامل إلى المثلي الصوري أو المثلي العددي، في الجملة أن هذا أيضاً يدل على أن الخسارة الثابتة في الذمة تجبر بالقيمة بعد خروج النقود من المثلية إلى المثلي الصوري.

وكذلك يظهر لنا أن الأوصاف الباطنية لها قيمة كبرى في السلع، مثلاً التراب له الوزن والذهب أيضاً له الوزن، لكن لا يستطيع من يملك التراب أن يأخذ السلع بالتراب؛ لأن الوزن في التراب خالي عن القيمة، لذلك لا يفيد هذا الوزن، ولكن لو ملك أحد الذهب فحينئذ يفيد هذا الوزن في الذهب لوجود القيمة فيه، وأيضاً العدد لا يفيد بدون القيمة، مثلاً لو ملك شخص ألف روبيات ليفيده هذه الأوراق؛ لأن القيمة توجد فيها، ويستطيع هذا الشخص أن يأخذ السلع بهذه الأوراق، ولكن لو ملك شخص مائة أوراق لا يستطيع أن يأخذ السلع بهذه الأوراق، وكذلك لا تجب الزكاة في الأوراق وفي التراب؛ لأن القيمة لا توجد فيهما، لكن نفس الوقت أنها تجب في الذهب والروبيات؛ لأن القيمة توجد فيهما، في الجملة لا يمكن لنا أن ننكر أهمية القيمة في الأشياء في الشريعة الإسلامية، فهذا أيضاً يدل على أن الخسارة الثابتة في الذمة تجبر بالقيمة بعد خروج النقود من المثلية إلى المثلي الصوري.

في الجملة بعد إمعان النظر في هذه الأدلة والأمثلة التي تدل على إجبار الخسارة الثابتة في الذمة بعد خروج الأشياء من المثلية الحقيقية أو الكاملة إلى المثلية الصورية أو العددية، تبين لنا أن نقبل أثر المثلي الصوري على رد بدل القروض في الفقه الإسلامي، ونلزم قيمة الألف التي كانت في زمن القرض، لا المثلي الصوري الحالي أو المثلي العددي الحالي لهذا الألف؛ لأن الأصل وهو جبران الخسارة بالمثلي الكامل، ولكن عندما تغيرت هذه المثلية حتى ما بقي هذا الألف متساوياً بالألف الثابت في ذمته إلا متساوياً في العدد أو الصورة فقط، فلذلك ما بقي عدد الألف كافياً في جبران الخسارة هناك، وبه نأخذ في القروض بعد خروج النقود من المثلية الحقيقية إلى المثلية الصورية.

المبحث الثالث: دحض الشبهات التي تدل على عدم قبول أثر المثلي الصوري على الأحكام الفقهية

كما عرفنا أن المثلي الصوري غير كاف في إجبار الخسارة و ثم عرفنا أن الشريعة الإسلامية توجب المثلي الكامل في إجبار الخسارة، ولكن عندما ننظر في الأحاديث المباركة الأخر فيظهر لنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد نهي عن أخذ الزيادة في المثلي الصوري، كما يدل عليه الأحاديث الآتية:

"لا يصلح صاع تمر بصاعين ولا درهم بدرهمين"^{٢٠}

أي: نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث عن إبدال الدرهم بدرهمين وأيضاً عن إبدال صاع بصاعين، فثبت بهذا الحديث أن أخذ الزيادة في المثلي الصوري لا تجوز في الشريعة الإسلامية.

وكذلك عندما جاء رجل بالتمر الجيد من خبير إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فسأله النبي - صلى الله عليه وسلم - هل كل تمر في خبير مثل هذه؟ فإنه أجاب: لا، بل نحن نبدل الصاعين من التمر الناقص بالصاع من التمر الجيد، فنهاه النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، وقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا تفعل مثل هذا، بل بع الجمع بالدرهم، ثم ابتع بالدرهم جنيباً^{٢١}، فتبين أن هذا الحديث يدل على أن أخذ الزيادة لا تجوز في المثلي الصوري. الآن لكن لو فكرنا في معنى هذه الأحاديث بدقة النظر ل يظهر لنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد ذكر في هذه الأحاديث الشيئين الاتنين: أما الأول فإنه - صلى الله عليه وسلم - قد نهي عن أخذ الزيادة في المثلي الناقص، وأما الثاني فإنه - صلى الله عليه وسلم - قد اعتبر الأوصاف الباطنية في التمر الجيد، حتى أنه - صلى الله عليه وسلم - ذكر: بعوا التمر الناقص بالدرهم، ثم اشتروا التمر الخالص بهذه الدراهم، يعني كما أنكم تعتبرون الأوصاف الباطنية في التمر الناقص والجيد وهو صحيح، ولكن توجد فيه شبهة الربا، وهو أخذ الزيادة من التمر الناقص في مقابل التمر الجيد بلا عوض، لذلك عليكم أن تحتنبوا بهذا الطريق، يعني أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نظر إلى الشيئين الاتنين: أما الأول فإنه اعتبر الأوصاف الباطنية في التمر، وأما الثاني فإنه نهي عن أخذ الزيادة في مقابل التمر الجيد، لكي لا يفتح باب الربا بهذا الطريق للعامة، يعني هذا النهي سداً للذريعة، كما بين ابن القيم - رحمه الله تعالى - قائلاً:

" أن تحريم ربا الفضل إنما كان سداً للذريعة"^{٢٢}

يعني أن النهي هناك سداً للذريعة^{٢٣}، والمنهي عنه الذي يكون سداً للذريعة يبيح عند الحاجة الراجحة، كما هي القاعدة الفقهية المعروفة:

"ما حرم سداً للذريعة أبيض للمصلحة الراجحة كما أبيضت العرايا من ربا الفضل"^{٢٤}

لذلك يحصل لنا في هذا المكان أن النهي إذا كان بسبب سدّ للذريعة فإنه يبيح عند المصلحة الراجحة، الآن لو رأينا إلى المثلي الصوري ل يظهر لنا أن المثلي الصوري يسبب الضرر والظلم وكلاهما منهيان في الشريعة، فثبت أن دفع الضرر والظلم يأتي تحت الحاجات الراجحة؛ وبسبب هذه الحاجات لا نجعل المثلي الصوري في محل المثلي الكامل في ردّ بدل القروض.

في الجملة يتبين من هذا الحديث أن القيمة ستكمل في المثلي الصوري، لكن بصورة لا تبقى فيها شبهة الربا، ولكن حتى لو ما جازت رعاية القيمة في المثلي الصوري أصلاً لما بين النبي - صلى الله عليه وسلم - بيع التمر الناقص بالدرهم أولاً، ثم شراء التمر الجيد بنفس الثمن الذي يحصل من قيمة صاعين من التمر الناقص ثانياً، يعني أجاز النبي - صلى الله عليه وسلم - بيع صاع من التمر الجيد بثمن صاعين من التمر الناقص، ولكن أنه - صلى الله عليه وسلم - ما أجاز هذا العقد مباشرة، بل أنه أجاز بواسطة الدرهم حتى أنه أغلق باب الربا من جانب، ومن جانب أخرى أنه قد اعتبر الأوصاف الباطنية في التمر الناقص والتمر الجيد.

وأيضاً يمكن أن يكون هذا النهي لقيام العدل والقسط، مثلاً يمكن أن لا يكون الصاع من التمر الجيد مماثلاً بصاعين من التمر الناقص، بل يمكن أن يكون مماثلاً أقل من صاعين أو أكثر، لكن إذا بيع التمر الناقص بالدرهم أولاً، ثم يشتري التمر الجيد بالدرهم فحينئذ لا تكون الخسارة لأحد الطرفين من الطرفين، مثلاً لو تصورنا أن عشرين روبية حصل من التمر الناقص، ولكن قيمة صاع التمر الجيد خمس عشرة روبية فقط، في هذه الحالة سيدفع إلى مالك التمر الجيد خمس عشرة روبية فقط دون العشرين، لكن لو بعنا الصاع بالصاعين لأخذنا مائة خمس عشرة روبية بعشرين روبية، وهذه الخمسة خالية عن العوض؛ لذلك نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن هذا الفعل؛ ليقيم العدل والقسط في أمور الناس، كما نعرف أن هذه المشكلة كانت توجد في نظام المقايضة، يعني أن الشخص قد يشتري الشاة في مقابل الإبل في نظام المقايضة.

في الجملة أن الزيادة التي توجد في المثلي الصوري وهي الزيادة في الصورة فقط دون الحقيقة، لذلك لا تأتي هذه الزيادة تحت الربا، لكن في محل الربا علينا أن لا نأخذها من جنس المثلي الصوري، بل نأخذها من غير جنس المثلي الصوري حتى لانفتح الباب للربا، كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - في تمر خبير^{٢٥}.

وهكذا يفعل عند الحنابلة كما يظهر من كلامهم:

"لو تغير سعره...، فله القيمة وقت قرض من غير جنسه إن جرى فيه ربا فضل"^{٢٦}.

الخاتمة

توصلنا من خلال هذا البحث إلى أهم النتائج وهي كالتالية:

- إن تقسيم المثلي والقيمي شرع لإقامة العدل في المعاملات المالية المؤجلة.
- إن المثلي ينقسم إلى قسمين: المثلي الكامل والمثلي الصوري أو الناقص.
- إن الأصل في إجبار الخسارة وهو المثلي الكامل، ولكن إذا لم يوجد المثلي الكامل فحينئذ ينصرف إلى القيمة دون المثلي الناقص.
- إن مقصود الشارع في المثلي الناقص أو الصوري وهو أن تجر الخسارة بالقيمة دون المثلي الصوري.
- إن التغير عندما يطرأ على قيمة النقود فحينئذ نرجع إلى قيمة النقود دون عددها الصورية.

- إن الزيادة التي توجد في المثلي السوري لا تأتي تحت الربا، لكن في محلّ الربا علينا أن لا نأخذها من جنس المثلي السوري، بل نأخذها من غير جنس المثلي السوري حتى لانفتح الباب للربا.

التوصيات

لا بد أن يحصل التخصص في هذا الموضوع المهم؛ حتى نتخلص من الظلم في المثلي السوري بعد وقوع التغير الفاحش في قيم النقود.
أخيراً، نحمد الله - تبارك وتعالى - على إتمام هذا البحث.

المصادر والمراجع والحواشي

- ١ - ابن منظور الأفرقيي المصري، لسان العرب (بيروت: دار صادر، ١٩٩٦م)، ٤٩٦/١٢.
Ibn Manẓūr Al-Afrīqī Al-Miṣrī, Lisān Al-'Arab (Beirūt: Dār-E-Şādīr, 1997), 12/496.
- ٢ - علي حيدر خواجه أمين أفندي، درر الحكام (الرياض: دار عالم الكتب)، ١٢١/١.
'Alī Ḥaider Khawājah Amīn Affandī, Durr Al-Ḥukām (Riyādh: Dār 'Ālam Al-Kutub), 1/121.
- ٣ - ابن منظور، لسان العرب، ٦١٠/١١.
Ibn Manẓūr, Lisān Al-'Arab, 11/610.
- ٤ - اللجنة المكونة من عدة علماء وفقهاء في الخلافة العثمانية، مجلة الأحكام العدلية (كراتشي: كارخانہ تجارت کتب خانہ)، رقم المادة: ١٤٥.
Al-Lajnah Al-Mukkwīnah Min Eddah 'Ulmāa wa Fuqhāa Fī Al-Khilāfah Al-'Uthmāniyyah, Mujallah Al-Aḥkām Al-'Adaliyyah (Karāchī: Kārkhānah Tejārat Kutub Khānah), Article No: 145.
- ٥ - سعدی أبو حبيب، القاموس الفقهي (دمشق: دار الفكر)، ٣٤٤.
S'adī Abū Ḥabīb, Al-Qāmūs Al-fiqahī (Damascus: Dār Al-Fikr), 344.
- ٦ - الشوكاني، السيل الجرار (بيروت: دار ابن حزم)، ٦٦٢.
Al-Shukānī, Al-Sayal Al-Jarār Al-Mutadafiq 'Alā Ḥadāyiq Al-Azhār (Beirūt: Dār Ibn Ḥazm), 662.
- ٧ - أحمد إبراهيم بك، المعاملات الشرعية المالية (كراتشي: إدارة القرآن والعلوم الإسلامية)، ٦.
Aḥmed Ibrāhīm Bek, Al-m'āmlāt Al-Shar'īah Al-Maliyyah (Karāchī: Idārah Al-Qur'ān wa Al-'Ulūm Al-Islāmīyyah), 6.
- ٨ - المرغيناني، الهداية (المكتبة الإسلامية)، ٦١/٣.
Al-Murghanānī, Al-Hadayah (Al-Maktabah Al-Islamīyyah), 3/61.
- ٩ - ابن عابدين، حاشية رد المحتار (بيروت: دار الفكر)، ١٤٢١، ١٦١/٥.
Ibn Aābdīn, Radd Al-Muḥtār (Beirūt: Dār Al-Fikar, 1421), 5/161.
- ١٠ - الغزالي، الوسيط في المذهب (القاهرة: دار السلام)، ١٤١٧، ٣٩٥/٣.
Al-Ghazālī, Al-Wasīṭ Fī Al-Madhhab (Al-Qāhirah: Dār Al-Salām, 1417 AH), 3/395.
- ١١ - ينظر: محي الدين هاشمي، مؤخر ادائيكيون پرافراط زر کے اثرات (إسلام آباد: ادارہ تحقیقات اسلامیة)، ١٤٢.
See: Moḥī Al-Addīn Hāshmi, Muakhir Adāiygiūn Pr Afrāṭ Zar Ke Athrāt (Islamabad: Idārah Taḥqīqāt Islamīyyah), 142.
- ١٢ - المرجع السابق، ١٤٢.

- ١٣ - الكاساني، بدائع الصنائع (بيروت: دار الكتب العلمية)، ١٥٠/٧.
Al-Kasānī, Badā'i Al-Sanā'i (Beirūt: Dār Al-Kutub Al-'Ilmīyyah), 7/150.
- ١٤ - الترمذي، سنن الترمذي (بيروت: دار إحياء التراث العربي)، ٥٩/٣.
Al-Tirmidhī, Sunan Al-Tirmidhī (Beirūt: Dār Ih'yā-E- Al-Turath Al-'Alrbī), 3/59.
- ١٥ - ينظر: أحمد بن حنبل، مسند أحمد بن حنبل (القاهرة: مؤسسة قرطبة)، ٧٠٣٣/٢١٧/٢.
Aḥmad Ibn Ḥanbal, Musnad Al-Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal (Al-Qāhirah: Muasisah Qurṭabah), 2/217/7033.
- ١٦ - السيوطي، الأشباه والنظائر (بيروت: دار الكتب العلمية)، ٥٧١.
Al-Sayūṭī, Al-Ashbāh Wa-Alnaẓāir (Beirūt: Dār Al-Kutub Al-'Ilmīyyah), 571.
- ١٧ - المرجع السابق.
- Ibid.*
- ١٨ - المرجع السابق.
- Ibid.*
- ١٩ - النووي، المجموع (بيروت: دار الفكر)، ١٧٥/١٣.
Al-Nawāwī, Al-Majmū' (Beirūt: Dār Al-Fikar), 13/175.
- ٢٠ - ابن ماجة، سنن ابن ماجة (مصر: مكتبة أبي المعاطي)، ٢٢٥٦/٣٦٥/٣.
Ibn Mājah, Sunan Ibn Mājah (Miṣr: Maktabah Abī Al-Mu'aṭī), 3/365/2256.
- ٢١ - البخاري، صحيح البخاري (القاهرة: دار الشعب)، ٢٢٠١/١٠٢/٣.
Al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī (Al-Qāhirah: Dār Al-Sh'ab), 3/102/2201.
- ٢٢ - ابن القيم، إعلام الموقعين (بيروت: دار الجيل، ١٩٧٣م)، ١٦١/٢.
Ibn Al-Qayyīm, 'Ilām Al-Muwiqqā'in (Beirūt: Dār Al-Jyal, 1973), 2/161.
- ٢٣ - والذريعة... عبارة عما أفضت إلى فعل محرم.
- ٢٤ - ابن القيم، إعلام الموقعين، ١٦١/٢.
- Ibn Al-Qayyīm, 'Ilām Al-Muwiqqā'in, 2/161.*
- ٢٥ - البخاري، صحيح البخاري، ٢٢٠١/١٠٢/٣.
- Al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī, 3/102/2201.*
- ٢٦ - البهوتي، كشف القناع (بيروت: دار الكتب العلمية)، ٣٦٧/٣.
Al-Bahoutī, Kishāf Al- Qinā' (Beirūt: Dār Al-Kutub Al-'Ilmīyyah), 3/367.